

OS BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA PARA GESTANTES

Krishna Kim Landin da Silva Leite
Keila Rodrigues de Oliveira
Lucivaldo da Silva Santo
Leila Sousa Lima

RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso tem como tema “Os benefícios da atividade física para gestantes, onde será abordado neste trabalho a importância da prática de atividades físicas durante a gestação. As atividades físicas no período de gestação, podem contribuir de forma positiva para o não surgimento de doenças em decorrência do sedentarismo, como por exemplo a diabetes, ou até mesmo evitar a morte prematura do feto e o pré-eclâmpsia. O trabalho tem como justificativa a importância das atividades físicas para as mulheres no período gestacional. Diante dessa justificativa, a problemática que permeia esse trabalho consiste em refletir sobre a seguinte questão: Quais os benefícios da atividade física no período gestacional? O objetivo geral desse trabalho é abordar sobre os benefícios das atividades físicas para gestantes. Dessa forma, o trabalho de conclusão de curso será através da metodologia de pesquisa bibliográfica onde os principais autores utilizados são: CASARIN, GLANER e LIMA. Considera-se que a prática de atividades físicas oferece inúmeros benefícios para as gestantes proporcionando bem estar e melhorias na saúde e qualidade de vida.

Palavras Chaves: Atividade física 1. Gestação 2. Saúde 3.

1 INTRODUÇÃO

A realização de atividades físicas no período de gestação, pode favorecer para que tanto mãe quanto o bebê, tenham a ter um ciclo mais tranquilo e que o parto seja com menos riscos.

O tema atividade físicas para gestante é um problema a ser estudado, pois as gestantes precisam de qualidade de vida, saúde através das atividades físicas, visto que durante a gestação muitas mulheres ficam sedentárias. Portanto, o trabalho está delimitado a prática de atividade física durante a gestação.

Dessa forma, Assim, teremos como problema de pesquisa do trabalho: Quais os benefícios da atividade física no período gestacional?

Há uma relação de exercícios físicos nos quais são importantes para o auxílio do parto, onde o profissional, deve orientar a gestante para sua realização, visto que trará mais benefícios para a mesma. O fortalecimento muscular torna-se muito importante o período da gravidez, mas é preciso que a gestante saiba o seu limite para realizar as atividades.

O objetivo geral deste trabalho de conclusão de curso é investigar quanto os benefícios da atividade física na gestação, uma vez que esta é uma fase que deve-se ter muitos cuidados com a saúde da mãe e do bebê. Quanto aos objetivos específicos serão: Discorrer sobre o período da gestação; Analisar os benefícios da atividade física e saúde e mencionar como a prática de atividades físicas oferecem benefícios ao corpo da mulher na gestação.

Dessa forma, justifica-se o trabalho de conclusão de curso, diante da importância que a prática de atividades físicas oferece ao corpo e saúde da mulher no período

gestacional.

Alguns benefícios da prática de atividades na gestação é a resistência muscular e preparação do corpo para suportar o peso do bebê, a redução de partos prematuros, além da diminuição dos partos cesarianos, pelo fato de a mulher adquirir fortalecimento do músculo pélvico.

As gestantes fisicamente ativas durante este período têm a possibilidade de o não surgimento de dores, fadiga, cansaço e demais complicações pelo fato de não exercerem nenhum tipo de atividade física.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE

Nos últimos anos, muitas mudanças ocorreram na forma de utilizar os conteúdos da educação física, levando os profissionais a buscar cada vez mais novos métodos de aplicação para adaptar os indivíduos a hábitos saudáveis de prática de exercícios físicos.

As diferentes interpretações da saúde e da doença, apresentaram-se respostas sociais variáveis às demandas por saúde e bem-estar, cuja natureza está em consonância com a relação estabelecida entre os poderes constituídos e a sociedade em cada momento histórico” (PELLEGRINI & JUNQUEIRA 2002, p. 378 - 379).

É possível ter saúde, por exemplo, se não temos condição de realizar uma simples tarefa como a de limpar a casa cantando ou de fazer uma atividade física simples como uma caminhada sem exigir muito esforço, isso porque a medida que nos esforçamos para realizar uma determinada tarefa, e essa exige de nós um esforço que nos cause dor ou desconforto, isso pode ser sinal de que não estamos bem de saúde. É realmente difícil conceituar visto que essa não pode ser definida cientificamente e sim que essa é uma questão que diz respeito somente àquela pessoa, pois, este é um conceito individual, popular ao alcance de todos. (ALMEIDA, 2011).

Porém, diante da nova realidade abrangente do campo profissional, o profissional deve se posicionar, e a integração de conhecimentos relacionados à saúde, treinamento, esporte etc. não afetará sua capacidade de adaptação e mudança gradativa.

Os resultados do estudo de Marcon (2011) sugerem que um programa de exercícios físicos supervisionados com uma frequência baixa pode interferir de forma positiva na capacidade funcional, no perfil lipídico, na glicose em jejum, na pressão arterial e no IMC de indivíduos com obesidade mórbida. Um programa de exercícios de baixa intensidade pode favorecer a aderência de pacientes com baixa tolerância ao exercício e pode ser mais fácil de ser instituído na rede pública de assistência.

Nos últimos anos, o cotidiano das pessoas passou por inúmeras mudanças, o que permite aos educadores físicos refletir e determinar suas práticas de forma mais crítica, para que possam reorganizar seus conteúdos de acordo com as potencialidades do praticante. Você precisa de exercícios físicos para melhorar sua saúde e qualidade de vida.

Os benefícios adicionais de exercícios regulares incluem o aumento da saúde óssea, redução do risco de osteoporose, aumento da estabilidade postural, redução de riscos de quedas que podem resultar em fraturas, aumento da flexibilidade e amplitude de movimento (AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE, 1998b).

Normalmente, mesmo que você não perceba, uma pessoa sedentária não conseguirá cuidar do seu corpo devido às atividades diárias, portanto, devido à falta de exercícios físicos, o sedentarismo passou a fazer parte de sua vida.

A busca por uma prática regular de exercício físico, vem sendo de forma crescente frente a problemas de saúde do indivíduo. Os espaços públicos e os privados, como as praças e as academias, são os modelos a serem utilizados. Frente as possibilidades, os exercícios resistidos, vem sendo um dos mais procurados pelas pessoas. (OLIVEIRA; SILVA; TOSCANO, 2014).

A disfunção orgânica ocorre de forma que o indivíduo perde a função de se tornar mais saudável, por isso um grande número de pessoas tem problemas devido ao excesso de peso, que podem ocorrer devido à falta de exercícios físicos regulares.

Saúde é um estado de espírito na qual o indivíduo se sente capaz de realizar suas tarefas de maneira feliz, sem sofrimento. "é um objeto fora do saber, e que por esse motivo nunca poderia, ser um conceito científico [...] é algo individual, privado, singular e objetivo" [...] (ALMEIDA, 2011, p. 24).

É impossível ter saúde, por exemplo, se não temos condição de realizar uma simples tarefa corriqueira do dia a dia, como por exemplo, limpar a casa, subir os degraus ou fazer uma atividade física simples como uma caminhada, isso porque a medida que nos esforçamos para realizar uma determinada tarefa, e essa exige de nos um esforço acima daquele que estamos acostumados a fazer, nosso corpo e nossa mente reage de forma diferente com dores, tonturas e até outros sintomas desagradáveis. O alerta acende nos dizendo que é hora de procurar um médico, por isso o conceito saúde é realmente difícil conceituar; visto que essa não pode ser definida cientificamente pois, este é um conceito individual, popular ao alcance de todos. (ALMEIDA, 2011).

A Educação Física é compreendida como uma disciplina na qual trata do conhecimento sendo denominado cultura corporal, tendo como temas, o jogo, a brincadeira, a ginástica, a dança, o esporte, etc., apresentando relações com principais problemas sociais e políticos que são vivenciados pelos alunos (DARIDO e RANGEL, 2005).

Adroaldo Gaya (1989) entende que, na busca de um corpo teórico, a Educação Física agrega-se a outros sistemas (como a saúde), passando a parasitar corpos de conhecimento já estruturados, transformando-se em um subsistema, que não define o seu papel social. O autor ainda aponta a necessidade de a Educação Física reconhecer a sua totalidade, não ocorrendo o separatismo entre as ciências humanas e biológicas que constituem o seu corpus teórico.

Segundo a organização mundial de saúde, o conceito saúde é:

O bem estar físico, mental e social, ora o bem estar é sinônimo de prazer satisfação, alegria, tranquilidade etc... Quer bem maior que esse? [...] está provado que a maioria dos fatores que determinam a saúde depende de nossas escolhas e decisões. Cuidar da alimentação, da atividade física, do sono, do relaxamento, do lazer, da higiene corporal é muito importante, mais raramente sentimos que é urgente, porque não pressionam, ou seja, não morremos daqui a pouco se não o fizermos e é por isso que adiamos sempre. (MIRANDA, 2009, p. 103).

Como mencionado anteriormente, pode-se dizer que ninguém gosta de cuidar da saúde, as pessoas estão apenas vivendo suas próprias vidas, parece que não há necessidade de desfrutar certos momentos da vida de forma saudável.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso

universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988, art. 196).

Por tudo isso, o trabalho multiprofissional nas instituições de saúde tem se tornado extremamente importante, por isso, comparado à expressão de problemas sociais, poucas pessoas conseguem mudar comportamentos que causam grandes danos ao ser humano. Vale ressaltar que essa atitude deve ser tratada individualmente por todos por meio da educação física.

Atualmente, coexistem na Educação física, variadas concepções, modelos, tendências ou de abordagens, que tentam romper com um modelo mecanicista, esportivista e tradicional que outrora tenha sido embutido aos esportes. Entre essas diferentes concepções pedagógicas pode-se citar: a psicomotricidade; desenvolvimentista; saúde renovada; críticas; e mais recentemente os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL., 1997).

De acordo com o “Plano Nacional de Educação Física o objetivo da Educação Física é o equilíbrio e a saúde do corpo, a condição física de ação e o desenvolvimento de valores morais.

A Saúde Pública, através do Movimento de Reforma Sanitária, apresenta um projeto de política de saúde que até então não se tinha visto na realidade brasileira. Resultou, portanto, uma nova forma de relação entre Estado e sociedade civil, provenientes dos debates entre diferentes atores sociais (GONÇALVES, 2006, p. 29)

Pode-se dizer que o conceito de saúde pública é muito amplo entre as políticas nacionais e as políticas governamentais. É baseado em premissas políticas e administrativas.

O conceito de saúde transpassou o significado médico tradicional, tornando-se mais rico na medida em que congregou também fatores sociais e outros mais fluidos, como sensação de bem-estar, alegria de viver que, quando ausentes em um indivíduo, impede que se possa considerá-lo como completamente saudável, ainda que nenhum sintoma de enfermidade possa ser demonstrado organicamente (ARENAS, 1992, p. 14)

Política pública nacional é a implementação de ações e projetos amparados por lei, ou seja, por meio de leis, política de governo é a forma que cada gestão se organiza para implementar tais políticas. A educação em saúde física deve ser capaz de intervir com responsabilidade e fornecer uma ampla gama de meios para promover a saúde.

Especificamente no campo da educação física notam que há um processo de ampliação do conhecimento que também gera diferentes práticas e discursos sobre a saúde que, por sua vez, leva a sensação de dúvida e incerteza sobre o que é “ser saudável”. Cria-se um contexto no qual o indivíduo tem que decidir sobre o que está disponibilizado e se responsabilizar por suas escolhas, que podem ser mais ou menos determinadas pela força da indústria cultural (GOMES; PICH; VAZ, 2006).

Portanto, a intervenção em saúde do profissional do esporte deve partir da perspectiva de que ele considera o indivíduo como um todo. Nessa perspectiva, a saúde depende não apenas da função dos órgãos humanos, mas também de muitos outros fatores, incluindo o exercício físico.

2.2 PERÍODO GESTACIONAL

A gravidez é um período em que a saúde da mulher muitas vezes se encontra em uma condição especial, caracterizada por mudanças físicas, neste caso, ela deve se adaptar às condições físicas da gestante e do puerpério.

É importante ser destacado que é um direito da mulher ao seu período gestacional, em ter uma assistência qualificada, pois é um direito no qual toda gestante passa a adquirir, onde a partir do momento na qual engravida. Assim é um dever dos municípios dispor-se dos serviços da saúde em que proporcione uma assistência pré-natal, o parto, o puerpério e o neonatal de forma devidamente organizada (BRASIL, 2011).

O período de gestação é caracterizado por aproximadamente 40 semanas e consiste em algumas alterações metabólicas, fisiológicas e nutricionais.

A gestação tende a marcar a fase das mudanças de vida e corpo de uma mulher. Tais modificações, físicas e emocionais, também são sociais, sexuais e afetivas onde gera sensações de formas mistas e prazerosas, medo, alegria, ansiedade, além de angustias (TEIXEIRA, 2010).

A gravidez é dividida em vários períodos, e cada período tem certas características, como o período de adaptação física, o período de náuseas e vômitos, o período de útero dilatado e muitos outros períodos aos quais as mulheres precisam se adaptar.

O apoio de forma emocional e uma qualidade das relações conjugais, tendem a propiciar uma mulher algumas experiências positivas com relação ao período da gestação e do parto. Este apoio poderá ser oferecido por várias maneiras, onde uma delas pode ser a presença em consultas, nos exames e em outras atividades nas quais são realizadas quanto a assistência do pré-natal (HEE e YOUNG, 2015).

Nesta fase, é importante que a família apoie e ajude alguns aspectos com um tom positivo para ajudar a mãe e o filho a manter a harmonia no ambiente familiar onde vivem com o pai e outros familiares.

Embora a gravidez seja um fenômeno normal na vida das mulheres, pouca atenção é dada às mudanças físicas e psicológicas em sua saúde e qualidade de vida, ou seja, mudanças na gravidez em sua qualidade de vida.

A gestação é um processo fisiológico compreendido pela sequência de adaptações ocorridas no corpo da mulher a partir da fertilização. (COSTA; ASSIS, 2010).

É importante que a gestante compreenda as mudanças físicas que seu corpo vivenciará para melhor definir suas expectativas em relação à gravidez, saiba determinar os fatores de risco durante a gravidez e todos os sentimentos que podem ocorrer.

O uso do cigarro durante a gestação associa-se o maior risco de intercorrências maternas e tal observação é feita pela análise comparativa do risco de intercorrências entre as gestantes e não fumantes. Além disso, sabe-se que ocorre uma diminuição da quantidade de leite produzido pelas mulheres que fumam. Os achados mais recentes acerca dessa questão ainda são inconclusivos, pois não elucidam a relação entre níveis hormonais, produção de leite materno (lactogênese) e sua relação com a diminuição da quantidade de leite nas mães tabagistas. Diferenças nos níveis de prolactina entre as mães fumantes e que deixaram de amamentar e as que fumam e amamentam ainda não foram evidenciadas (FREIRE et al., 2009, p. 336).

A gravidez torna-se uma experiência curta, muito complexa, única e multifacetada envolvendo mulheres, homens, família e sociedade, ao invés de eventos isolados. Faz parte do desenvolvimento humano e mobiliza a atenção do meio ambiente e dos sistemas sociais das mulheres.

Durante essa fase, especialmente entre a primeira semana, o corpo da mulher passa a sofrer rápidas e variadas mudanças. Embora essas mudanças sejam acentuadas em órgãos pélvicos e nas mamas, todas alterações que surgiram nos sistemas durante a gestação irão ser revertidas (BATISTA; FARIAS & MELO, 2011).

No início da oitava semana de gestação, o corpo lúteo duplica de tamanho, observamos no corpo lúteo gravídico que há uma proliferação da camada luteínica, isso se dá células mais volumosas, a maior vascularização e uma reação luteínica tecal mais intensa. (GUARIENTO; BRIQUET, 2011).

A gravidez é uma etapa do processo de parto, durante esse processo, é afetada pela experiência, crenças, valores, cultura, escolaridade, condição socioeconômica da pessoa grávida, o tempo de vivência e o acesso e cuidado ao pré-natal. E a qualidade do atendimento prestado.

A gravidez modifica toda a anatomia do estômago e intestino, no terceiro mês a gestante está com o corpo inclinado para baixo e para a direita, já no sexto mês o estômago está em contato com a borda superior do útero, no oitavo mês sua curvatura é recalçada pelo útero deslocando o piloro para direita, o intestino grosso é erguido com o ceco, no décimo segundo dia há uma ptose do estômago e do intestino. (GUARIENTO; BRIQUET, 2011).

A gravidez é um período em que ela se sente feliz e ansiosa pela ansiedade de ter um filho e por saber que a gravidez deve ser acompanhada por muitos processos em um curto período de tempo, o que acarreta algumas mudanças físicas, transformações e estruturas emocionais. A energia que ajuda o bebê a se sentir bem ao nascer.

O Ministério da Saúde passou a reconhecer a estrutura organizacional, sendo fundamental na importância da prática segura de captação das gestantes ao pré-natal. Assim os ambientes devem facilitar um acesso e ações da saúde, com apoio laboratorial, aos medicamentos, instrumentos dos registros, além das referências e do contra referências (BRASIL, 2011).

A gravidez se tornou um período importante na vida das mulheres. Cuidado e assistência pessoal são necessários nesta fase, durante a qual eles podem identificar os fatores de risco que colocam em risco a saúde da gestante e do feto. Com o acompanhamento pré-natal adequado, esses riscos podem ser identificados e minimizados.

Em quase todos os casos, a mulher tem que passar por momentos de ansiedade e tensão, esperando que o bebê nasça o mais rápido possível, enquanto em outros casos, ela não quer que o bebê nasça logo, então ela tem que aproveitar mais tempo nesse período porque é Uma sensação de proteção e alegria de viver.

A gestação é um fenômeno fisiológico, onde ocorre várias transformações no organismo materno, que tem como finalidade proporcionar o crescimento e desenvolvimento do feto. Deve também ao final do processo garantir que a gestante tenha condições para a fase de lactação (BRASIL, 2010).

A gravidez é um período em que a mulher tende a ficar mais sensível, onde ocorrem muitas mudanças no corpo e no comportamento diário, aguardando a chegada do bebê. Para que a gestante se sinta mais confiante e segura, é necessário encontrar formas de melhorar a qualidade de vida dela e do bebê durante a gravidez.

Por conta disso a mulher tem direito de ter uma gravidez de forma saudável, e parto seguro, além de um puerpério mais tranquilo, sem nenhum tipo de intercorrência, sendo uma obrigação do Estado em ofertar um atendimento seguro e de uma boa qualidade (BATISTA; FARIAS & MELO, 2011).

Sabe-se que o exercício físico é muito importante para a nossa saúde física, pois pode ajudar a eliminar uma série de doenças causadas pela falta de exercício físico. Portanto, é necessário o acompanhamento das atividades por profissionais especializados em educação física.

Para Glaner (2003) a prática de atividade física regular é importante dentre outros fatores para diminuir o risco de doenças crônicas degenerativas, com isso, possibilita ao indivíduo uma longevidade com uma qualidade de vida de forma eficaz.

A prática de exercícios físicos durante a gravidez traz muitos benefícios, além de ter um efeito positivo nas emoções, tornando as mulheres mais confiantes em sua aparência.

As vivências de sentimentos vividos pelas gestantes variam por cada trimestre, onde o primeiro surge manifestações da ambivalência, sendo as dúvidas sobre estar ou não grávida, além dos sentimentos de apreensão, alegria, irrealidade, até mesmo da rejeição do bebê (DARVILL, SKIRTON, & FARRAND, 2010).

Na verdade, a maioria dos casos evolui bem sem grandes complicações. As complicações podem pôr em risco a vida da puérpera. Sinais comuns: calafrios, cansaço, hemorroidas, dor lombar, cefaleia, tremores, problemas com as mamas, constipação intestinal e resfriamento corporal, exaustão pós-parto, são queixas frequentes (BATISTA; FARIAS & MELO, 2011).

A atividade física traz muitos benefícios para o desenvolvimento e o desempenho do nosso corpo, como a fisioterapia para restaurar o exercício perdido. Durante a gravidez, o exercício adequado ajuda as mulheres a ter um melhor desempenho durante o parto e também pode aumentar a capacidade de exercício. Parede abdominal.

Com uma prática de atividade física na qual seja realizada de forma correta e regular, o estresse cardiovascular também é reduzido, refletindo desta forma, particularmente em: maior volume sanguíneo em circulação, “frequências cardíacas baixas, maior capacidade de oxigenação, uma menor pressão arterial, a prevenção de trombose e de varizes, além da redução de risco de ocorrer diabetes gestacional” (BATISTA et al 2003, p. 154).

Por exemplo, ir à academia, caminhar ou andar de bicicleta também pode ser considerado exercício físico, que permite ao corpo sair de uma postura sedentária e queimar o excesso de calorias do corpo.

2.3 ATIVIDADE FÍSICA PARA GESTANTES

O corpo da mulher, passa a ser totalmente modificado com a gestação, assim, a mesma tende a ficar mais fragilizada com toda mudança. No entanto para que essa mudança não venha a afetar o processo gestacional é muito importante que seja realizado algum tipo de atividade física.

As atividades domésticas desenvolvidas no período gestacional reduzem em menor proporção quando comparadas as atividades laboral e física. Em alguns casos, a realização das tarefas domésticas permanece inalterada até o último trimestre. Esta condição pode interferir na sensação de bem-estar físico ou mesmo na qualidade de vida da gestante devido às posturas que são adotadas durante a realização dessas atividades, como manutenção da posição ortostática e sentada por longos períodos (SILVA, CARVALHO, 2011, p. 390)

A mulher que na fase gestacional realiza atividades físicas, pode sair do sedentarismo e assim, ter mais qualidade de vida neste período assim como um parto mais tranquilo.

Mulheres antes da gestação são sedentárias apresentam um declínio do condicionamento físico no período da gravidez, onde é associado a falta de atividades físicas de forma regular, sendo um dos fatores no qual levam ao risco de adquirir doenças durante e após este período de gestação.

O sobrepeso, assim como a obesidade pré-gestacional, além do aumento excessivo do peso no período da gestação é considerado grandes problemas de saúde, por isso a realização de atividades físicas é uma forma essencial para que as gestantes não tenham nenhum tipo de complicação neste período e nem na hora do nascimento do filho.

A falta da atividade física no período gestacional, permite o ganho de peso de forma excessiva e assim inúmeras complicações podem ser evitadas. Por isso o correto é que as grávidas realizem exercícios físicos, conforma a capacidade de cada gestante, pois cada uma possui a sua limitação.

No período gestacional também é comum perda de massa muscular e o ganho excessivo de peso, onde gera obesidade gestacional. Também há depois do parto, os riscos da diabete, da hipertensão gestacional e de problemas circulatórios (LIMA; OLIVEIRA, 2005).

A mulher nessa fase gestacional quando não realiza nenhum tipo atividades físicas, ou lazer, se torna mais sedentária e sedentarismo tende a ser um fator de risco para sua saúde e a saúde do feto.

Mulheres sedentárias antes da gestação apresentam declínio do condicionamento físico durante a gravidez, associado a isto, a falta de atividade física regular é um dos fatores que levam a um maior risco de doenças durante e após a gestação (HAAS. et al, 2005).

Entre tantas vantagens que a prática de atividade física traz na gravidez, destacam-se a prevenção de lombalgias, o fortalecimento da musculatura pélvica, uma melhora quanto ao sistema cardiovascular, a redução das cesáreas e dos partos prematuros, diminuindo as dores do parto, alcançando flexibilidade, controle do peso, além da melhora da autoestima.

A dor lombar também foi mais frequente durante o terceiro trimestre e na maioria dos casos, foi referida a noite. A lombalgia é muito comum em gestantes, podendo ser identificada e tratada durante o período de pré-natal (SANTOS; GALLO, 2010).

Durante a gravidez algumas gestantes podem apresentar queixas e outras podem passar despercebidas. Essas queixas são relacionadas a vômitos, as náuseas e principalmente dores lombares, no entanto, para amenizar o desconforto das gestantes que estão neste estado, que pode se estender até o final da gravidez em alguns casos, o ideal é que seja praticado atividades físicas de forma regular.

A mulher, quando se encontra em seu período gestacional, tende a passar pelo processo intenso de transformações físicas, sociais e psicológicas. Contudo para se ter uma boa gestação é indicado que a mesma altere suas atividades rotineiras, caso ainda não faça nenhum tipo de atividades, as quais devem ser incluídos atividades físicas, para que esta, esteja preparada para hora do parto.

As alterações fisiológicas da gravidez, como o ganho de peso e modificação do corpo, tendem a causar grande impacto na qualidade de vida da gestante. Por isso, a mesma deve estar sempre com acompanhamento profissional, para que seja encaminhada a

realização de atividades físicas e assim, obter uma gravidez de tranquilidade, sem turbulências até a chegada do parto.

Conforme COSTA et al (2009), salienta-se que as gestantes são o foco do pré-natal, contudo, faz-se necessário que se inclua a família a este momento ímpar da sua vida, onde o acompanhante possa transmitir mais segurança e mais confiança à gestante.

As atividades físicas no período de gestação, podem contribuir de forma positiva para o não surgimento de doenças em decorrência do sedentarismo, como por exemplo a diabetes, ou até mesmo evitar a morte prematura do feto e o pré-eclâmpsia.

O ganho de peso de forma adequada durante a gestação, garante o crescimento, o bem-estar fetal, além de provê os estoques gordurosos de forma suficiente para a gestante neste período e no período pós-parto, onde oferece o suporte para lactação sem risco de uma obesidade, provocada pelo sedentarismo, proporcionando assim o mínimo de alterações funcionais no realizar das atividades (LEDERMAN E COLABORADORES, 1997).

O sedentarismo é considerado como um fator de risco ao qual é modificável e quando ocorrem em grávidas é necessário que tenha um acompanhamento eficaz com prática de atividade física para assim diminuir os riscos de surgimento de complicações em decorrência do excesso de peso.

As gestantes fisicamente ativas durante este período têm a possibilidade de o não surgimento de dores, fadiga, cansaço e demais complicações pelo fato de não exercerem nenhum tipo de atividade física.

Conforme Beuren e Bagnara (2011), inúmeras mudanças ocorrem no corpo da mulher durante a gravidez, de uma forma gradativa, dia após dia. Além de mudanças corporal, também ocorre a fisiológica. Assim, a futura mamãe deverá ter certos cuidados como alimentação saudável, prática de exercícios físicos, sendo estes de suma importância para a saúde da gestante e feto.

A importância de atividades físicas para as gestantes, vem sendo apontada por profissionais, tanto das áreas da saúde quanto da área da educação física, como fonte de saúde e praticando regularmente atividades até o final da gestação, tende a melhorar a qualidade de vida de mãe e filho.

Uma série de exercício regular, tende a promover inúmeros benefícios à saúde das gestantes, quando praticado no período da gravidez, pois pode contribuir para a saúde da mulher antes e depois do parto.

Segundo Ferreira et al (2014) todas precauções devem ser tomadas quanto ao tipo de atividade física a ser praticada pela gestante, seja quanto a carga, intensidade, local de realização dos exercícios, postura correta em que a gestante deve manter durante a prática, a fim de não haver prejuízos nem para a mãe e nem para o feto.

É importante que um especialista clínico ou um profissional das áreas da educação física, mantenham-se sempre atualizados quanto aos benefícios e os riscos que uma prática esportiva pode vir trazer durante o período de gravidez, em sentido de promover orientação mais segura, precisa e de mais qualidade (LIMA; OLIVEIRA, 2005).

Algumas pesquisas demonstraram quanto há uma participação regular das grávidas em programas de atividades físicas, tende a melhorar o condicionamento fisiológico das mesmas, além de restringir o ganho do peso sem que comprometa o desenvolvimento do bebê e ainda facilita na recuperação pós-parto.

Segundo Botelho e Miranda (2012), entre a prática de atividades físicas no período de gestação, é primordial o acompanhamento dos profissionais da área médica e da

educação física. Ressalta-se que uma mulher grávida deve, portanto, realizar alguns exames periódicos a fim de saber como está a sua saúde dela e a do bebê.

Além de elevar a autoestima da gestante, deixando-a mais satisfeita com a prática de atividades físicas, a mesma precisa de orientação de profissionais qualificados para serem realizada, para não haver riscos nem para a mesma durante a prática nem para o bebê (BATISTA et al 2003).

É necessário que a gestante saiba o seu limite e a forma mais adequada para a realização de alguma atividade, seja no volume, na intensidade, a postura, sem exagerar durante a prática.

Batista et al (2003) afirma que as atividades realizadas durante o período gestacional atingem várias áreas do organismo materno, trazendo desta forma proveitos como a redução e prevenção das lombalgias. Esses benefícios se dão devido a orientação postural correta da futura mãe frente a hiperlordose que comumente aparece durante o período gestacional, em função do crescimento do útero na cavidade abdominal e o consequente afastamento do centro gravitacional.

Antes de iniciar as atividades durante a gravidez, a mulher deve procurar a orientação de seu médico, para assim, saber como está sua saúde e a do feto, visto que são procedimentos nos quais devem ser realizados regularmente. Assim durante a prática das atividades, o acompanhamento do profissional de educação física é essencial.

2.1 Metodologia

O método realizado no trabalho de conclusão de curso foi através de análise de artigos dos sites citados, onde os artigos com idiomas em português/inglês foram analisados de acordo com a temática, onde as palavras chaves utilizadas nas pesquisas foram: Atividade física. Gestação. Saúde. Como critérios de inclusão teve artigos que abordavam de forma direta sobre os benefícios da atividade física para gestante, como métodos de exclusão artigos que não mencionam a temática de forma direta.

A metodologia utilizada neste trabalho de conclusão de curso foi uma pesquisa bibliográfica, onde foram realizadas pesquisas em sites confiáveis que abordam a temática a ser desenvolvida.

De acordo com Gil (2002), por pesquisa bibliográfica entende-se a leitura, a análise e a interpretação de material impresso. Entre eles podemos citar livros, documentos mimeografados ou fotocopiados, periódicos, imagens, manuscritos, mapas, entre outros.

As pesquisas foram realizadas em sites confiáveis darão sustentação teórica ao trabalho, as pesquisas foram realizadas nos sites confiáveis como: Scielo, Lilacs, PubMed Central, Medscape Neurology.

O estudo foi, portanto, uma revisão de literatura do tema proposto com buscas em sites como Scielo, Lilacs, PubMed Central, Medscape Neurology. Os critérios de seleção dos artigos foram no idioma em português/inglês, com publicações entre o período de 1995 a 2018, utilizando-se os descritores: Atividade Física, Atividade física e gestação. Educação Física, considerados como critérios de inclusão artigos científicos. Excluíram-se os artigos que não tratavam sobre o tema proposto.

Dessa forma, foi estabelecido uma estratégia para a pesquisa bibliográfica, facilitando a identificação de principais trabalhos que abordavam o assunto proposto, para assim, garantir uma seleção de dados que pudessem compor o mesmo com mais

conhecimento. O trabalho se encontra dividido em capítulos, no primeiro capítulo aborda sobre Educação Física e saúde, no segundo capítulo discorre sobre o período gestacional e o terceiro capítulo menciona a importância da atividade física durante a gestação.

2.1 Resultados e Discussão

Um programa de exercícios físicos para gestantes, acompanhado por profissionais qualificados da área de educação física, tende a manter as gestantes fisicamente ativas e uma gestação mais saudável tanto para a gestante quanto para o feto.

Já Chistófaló (2005) defende ser muito importante um fortalecimento dos músculos entre a região abdominal em prol da manutenção da postura, onde pode ajudar nas fases de expulsão do parto, retornando ao aspecto na parte inferior ao tronco de antes da gravidez.

Conforme Beuren e Bagnara (2011), inúmeras mudanças ocorrem no corpo da mulher durante a gravidez, de uma forma gradativa, dia após dia. Além de mudanças corporal, também ocorre a fisiológica. Assim, a futura mamãe deverá ter certos cuidados como alimentação saudável, prática de exercícios físicos, sendo estes de suma importância para a saúde da gestante e feto.

Entre as vantagens da prática de atividade física na gravidez, destacam-se: prevenção de lombalgias, melhora no sistema cardiovascular; fortalecimento da musculatura pélvica; redução de cesáreas e partos prematuros, diminuição das dores do parto; melhora na flexibilidade; controle do ganho excessivo de peso e melhora na autoestima (BATISTA. Et al, 2003).

Dentre as alterações sofridas pelo organismo materno, encontra-se a alteração hormonal, que causa estresse, ansiedade, náuseas e vômitos diminuindo assim a Qualidade de Vida das gestantes por um período na gestação (CASARIN; BARBOSA; SIQUEIRA, 2010).

Os exercícios devem ser realizados de uma forma segura, para que tragam efeitos positivos a gestante. É preciso ter certos cuidados na hora de realizar as atividades físicas e de preferência que seja sob orientação de um profissional nas áreas da educação física, evitando assim, que ocorra complicações entre o período que o feto esteja em evolução.

Atualmente a realização da prática de atividades físicas é recomendada pelo fato de trazer inúmeros benefícios no período de gravidez, reduzindo as complicações, onde durante este período, muitas mudanças de forma significativas passam a ser observadas, como as alterações na marcha, controle da postura corporal e outros (MANN, et al. 2010).

Toda precaução na realização de atividades no período gestacional é necessária para não haver risco para gestante e para o bebê, por isso a presença de um profissional de educação física se faz necessário para que tudo seja realizado de forma correta.

As consultas devem ser realizada com a frequência do pré-natal e assim, o médico participará do processo de evolução do feto e avaliar se as atividades físicas estão sendo realizadas de forma corretas pela gestante. Não é recomendado nenhum exercício com alta intensidade, o ideal que sejam exercícios de baixa ou média intensidade, com um período estipulado na semana.

Segundo Rodrigues (2008), a prática de exercícios físicos pelas gestantes devem ser com uma baixa intensidade e de duração média de aproximadamente quarenta minutos, a fim de que não acarretar riscos para as mesmas. O profissional da área da educação

física precisa estar sempre atento quanto a essas questões, pois caso ultrapasse os limites durante a realização de exercícios físicos, pode acarretar alguns prejuízos a saúde da gestante e bebê.

É necessário tomar todas precauções na realização das atividades físicas, pois o objetivo não é o de condicionar fisicamente e nem de realizar exercícios nos quais levem a gestante a ter fadiga, mas sim que os efeitos da prática tornem o mais saudável possível para a mãe.

Batista et al (2003) afirmas que nem todos exercícios são recomendáveis para que a mulher no período gestacional exerça, devido a riscos à saúde, no entanto, sua realização é de muita importância quando realizado de forma correta.

As orientações de uma profissional de educação física, são necessárias e devem ser tomadas as precauções pelo mesmo, orientando a gestante as formas corretas para realização, com atenção e com cuidado, para que não haja prejuízos para mãe e bebê.

O Ministério da Saúde passou a reconhecer a estrutura organizacional, sendo fundamental na importância da prática segura de captação das gestantes ao pré-natal. Assim os ambientes devem facilitar um acesso e ações da saúde, com apoio laboratorial, aos medicamentos, instrumentos dos registros, além das referências e do contra referências (BRASIL, 2011).

As atividades físicas nesta fase gestacional, torna-se muito importante, pois além de contribuir para que no parto, quando normal, a gestante conseguida ter mais facilidade para ter o bebê, também é muito importante entre outras, para que a mesma não ganhe peso excessivo que possa comprometer a sua saúde e também a saúde do bebê.

Seja qual for a atividade a ser realizada, esta deve ser feita sempre com a orientação inicialmente, médica e posteriormente sob a atenção do profissional de educação física. Sendo assim, o profissional de educação física, é um importante aliado das gestantes que buscam ter mais qualidade de vida na gestação e, portanto, contribui para que as mesmas realizem de forma correta as atividades.

Contudo para se ter uma boa gestação é indicado que a mesma altere suas atividades rotineiras, caso ainda não faça nenhum tipo de atividades, as quais devem ser incluídos atividades físicas, para que esta, esteja preparada para hora do parto.

Assim, com esta perspectiva em conhecer mais quanto aos benefícios da atividade física no período gestacional, fez-se necessário a realização desta pesquisa, a fim de agregar conhecimentos específicos quanto a questão da atividade física neste período gravídico.

As mulheres gestantes, mostram-se com maior risco de um parto prematuro não realizam nenhum tipo de atividade física no período gestacional, e mulheres que praticam exercício físico na gestação tem a maior possibilidade de ter um parto mais tranquilo.

Este período não deve ser marcado por um momento em que a gestante deva sair do sedentarismo, mas sim dar continuidade a prática de exercícios físicos, pois vale lembrar que é preciso que esteja tudo bem com a futura mamãe e o bebê (FERREIRA et al. 2014, P. 7).

A importância de atividades físicas para as gestantes, vem sendo apontada por profissionais, tanto das áreas da saúde quanto da área da educação física, como fonte de saúde e praticando regularmente atividades até o final da gestação, tende a melhorar a qualidade de vida de mãe e filho.

3 CONCLUSÃO

É importante ressaltarmos que há mulheres que evitam a realização de exercícios durante o período de gravidez, por imaginar que possa fazer mal ao feto. Porém, ela traz inúmeros benefícios quando é realizada uma prática regular de atividades neste período

Na realização deste artigo, pudemos observar que diversos autores abordam quanto aos benefícios da prática de atividades físicas durante o período gestacional, tendo em vista que pode trazer muitos benefícios para a saúde da mãe e do feto, além de resultar em um parto mais tranquilo.

A gravidez é um período no qual as mulheres tendem a ficar mais sedentárias, seja pelo fato de estarem se sentindo incomodadas com o crescimento da barriga ou devido aos fatos de preocuparem com a saúde do bebê e assim acham que realizar atividades pode prejudicar o seu desenvolvimento.

As mulheres que são ativas antes da gestação podem praticar exercícios físicos durante e após a gestação, desde que estejam sendo acompanhadas por um professor de Educação Física e liberada por um médico que esteja acompanhando seu período gestacional.

Neste caso, o profissional de educação física é uma peça fundamental para que as gestantes realizem de forma correta as atividades de uma forma com que a mesma se torne eficaz.

Os efeitos dos programas de exercícios realizados durante o período gestacional, devem ser bem preparados por profissionais capacitados, para que assim as gestantes realizem as atividades com maior segurança, o que faz com que este período seja com mais qualidade de vida.

Espera-se através da realização deste trabalho que o mesmo possa contribuir para acadêmicos e profissionais, onde compreendam que a prescrição quanto as atividades físicas para gestantes necessitam de uma orientação dos Especialistas em Exercício, que no caso é o Professor de Educação Física sendo ele um profissional capacitado em prescrever e em orientar as sessões de atividades físicas com finalidade fins educacionais, de treinamento, prevenção de doença e na promoção da saúde.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA. Naomar de Almeida Filho. **O que é Saúde?**. Rio de Janeiro, Editora: FIOCRUZ. 2011.

AMERICAN CollegeOf Sports Medicine. **Posicionamento sobre exercício e atividade física para idosos**. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, v. 30, n. 6, p. 992-1008. 1998.

ARENAS RODRIGÁÑEZ, M.^a Paz. **Protección penal de la salud publica y fraudes alimentarios**. Madrid: Edersa, 1992, p. 14.

BATISTA, D.C; CHIARA, V.L.; GUGELMIN, S.A.; MARTINS, P.D. Atividade física e gestação: saúde da gestante não atleta e crescimento fetal. **Rev. Bras. Saude Mater. Infant.** 2003.

BATISTA, Daniele C. et al. Atividade física e gestação: saúde da gestante não atleta e

crescimento fetal. *Rev Bras Saúde Matern Infant*, v. 3, n. 2, p. 151-8, 2003.

BATISTA, K. R. de A.; FARIAS, M. do C. A. D. de; MELO, W. dos S. N. de. **Influência da assistência de enfermagem na prática da amamentação no puerpério imediato.** *Saúde em Debate*, v. 37, n. 96, p. 130-138, 2011.

BEUREN, Jeferson José; BAGNARA, Ivan Carlos Bagnara. Benefícios da atividade física para gestantes. *EFDeportes.com, Revista Digital*. Buenos Aires – Año 16 – Nº 158 – Julio de 2011.

BOTELHO, P.R.; MIRANDA, E.F. Principais Recomendações sobre a prática de exercício físico durante a gestação. *REVISTA CEREUS n.6*, online. dez/2011jun/2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Atenção à gestante e à puérpera no SUS – SP: manual técnico do pré-natal e puerpério / organizado por Karina Calife, Tania Lago, Carmem Lavras – São Paulo: SES/SP, 2010.**

BRASIL. Ministério da Saúde. **Urgências e emergências maternas: guia para diagnóstico e conduta em situações de risco de morte materna.** Brasília: Ministério da Saúde, 2011.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil.** Brasília, DF: Senado, 1988.

BRASIL. **Parâmetros curriculares nacionais: Educação física** Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF 1997.

CAMPOS, F.M.C.; MARIN, H.C. A importância da participação paterna durante o pré-natal: percepção da gestante e do pai no município de Cáceres – MT. *Revista eletrônica Gestão e Saúde*. 2014, Vol. 05, nº 02, p. 337-45.

CASARIN, S.T.; BARBOZA, M. C. N.; SIQUEIRA, H. C. H. **Qualidade de vida na gravidez: revisão de literatura sistemática.** *Revista de Enfermagem UFPE On Line*. Pelotas, 2010. p. 1049-1051.

CHISTÓFALO, C.; MARTINS, A.J; TUMELERO, S. **A prática de exercício físico durante o período de gestação.** 2005

COSTA GD, Cotta RMM, Reis JR, Batista RS, Gomes AP, Franceschini SCC. **Avaliação do cuidado à saúde da gestante no contexto do programa Saúde da Família.** *Ciência & Saúde coletiva*. 2009;14(Suppl 1):1347-57.

COSTA, S.; ASSIS, T. O. Hidrocinesioterapia como tratamento de escolha para lombalgia gestacional. *Rev. Tema*, Campina Grande, jun.2010.

DARIDO, S. C. e Rangel, I. C. A. **Educação física na escola: implicações para a prática pedagógica.** Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 2005.

DARVILL, R., SKIRTON, H., & FARRAND, P. (2010). **Psychological factors that impact on women's experiences of first-time motherhood: a qualitative study of the transition.** *Midwifery*, 26(3), 357-366.

FERREIRA, T. N.; ALMEIDA, D. R.; BRITO, H. M.; CABRAL, J. F.; MARIN, H. A.;

GAYA, Adroaldo. **Educação Física: educação e saúde?** Revista da Educação Física da UEM, Maringá, v.1, n.1, p.36-38, 1989.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** São Paulo: Atlas, 2002.

GLANER, M.F. **Importância da aptidão física relacionada à saúde.** Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, Florianópolis, 2003.

GOMES, I. M.; PICH, S.; VAZ, A. F. **Sobre algumas vicissitudes da noção de saúde na sociedade dos consumidores.** Revista Brasileira de Ciências do Esporte, Campinas, v. 27, n. 3, p. 153-168, maio 2006.

GONÇALVES, C. A. **Direitos à saúde: um estudo sobre as práticas dos assistentes sociais de saúde de Sorocaba – SP – 2006.** São Paulo: Programa de Pós-Graduação em Serviço Social/ Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Dissertação de Mestrado, 2006.

HEE, L.S.; YOUNG, L. E. **Factors Influencing Maternal-Fetal attachment in High-Risk Pregnancy.** Advanced Science and Technology Letters Vol.104 (Healthcare and Nursing 2015), pp.38-42.

LEDERMAN, A.S.; Paxton, A.; Heymsfield, S.B.; Wang, J.; Thornton, J.; Pierson, R.N. **Body fat and water changes during pregnancy in women with different body weight and weight gain.** Obstet Gynecol. v. 90, p. 483-8, 1997.

LIMA, F.R.; OLIVEIRA, N. Gravidez e Exercício (*). **Rev. Bras. Reumatol., v. 45, n. 3, p. 188-90, mai./jun., 2005.**

MARCON, E. R.; GUS, I.; NEUMANN, C. R. **Impacto de um programa mínimo de exercícios físicos supervisionados no risco cardiometabólico de pacientes com obesidade mórbida.** Arq Bras Endocrinol Metab, São Paulo, v. 55, n. 5, jun. 2011.

MIRANDA, Jorge Luiz de. **Saúde não é o mais importante _ é tudo!** Espirito Santo, Editora: Grafitusa, 2009.

MONTENEGRO, C. A. B.; REZENDE, J. **Obstetrícia Fundamental.** 13. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.

OLIVEIRA, N.; SILVA, D.; TOSCANO, J. **Programas de avaliação em academias de ginástica: o que se faz?** Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde, v.19, n.5, 2014.

PELLEGRINI, Virginia Maria Cristina; JUNQUEIRA, Virginia. **Trajetórias das políticas de saúde. A saúde coletiva e o atendimento ao idoso.** In: PAPALÉO NETTO, Matheus. Gerontologia: a velhice e o envelhecimento em visão globalizada. São Paulo: Atheneu, 2002, p. 373-382.